

Pourquoi?

Clarifier les intentions visées : connaissances, habiletés et compétences à développer

Faciliter le choix des contenus et des activités pédagogiques

Orienter le choix des méthodes pédagogiques

Comment?

2 à 4 objectifs pour la formation

Que souhaitez-vous que les personnes participantes apprennent?

Sont rédigés en fonction de la personne apprenante

À la fin de la formation, la personne apprenante sera en mesure de ...

Traduisent un comportement observable

L'objectif d'apprentissage commence par un verbe d'action.

Précisent les conditions de réalisation et/ou les critères de performance

Précisent davantage la nature et le contexte particulier de l'apprentissage.

Exemples:

À la fin de la formation, la participante ou le participant pourra :

- Identifier les différents risques de sécurité dans un contexte infonuagique ;
- Définir les actions requises pour mettre en place une gestion efficace des données ;
- Communiquer de façon convaincante en contexte d'influence ascendante.

Liste de vérification pour la rédaction des objectifs d'apprentissage

- L'objectif vise un apprentissage réalisé par la personne apprenante.
- L'objectif débute par un verbe d'action.
- Le verbe d'action a été choisi en fonction du domaine et du niveau d'apprentissage visés.
- L'objectif traduit un comportement observable.
- L'objectif précise les conditions de réalisation ou les critères de performance.
- La formulation de l'objectif est courte et claire.

Références

Berthiaume D. et Daele, A. (2013). Comment clarifier les apprentissages visés par un enseignement? dans Berthiaume D. et Rege Colet N. (Eds). La pédagogie de l'enseignement supérieur: repères théoriques et applications pratiques. Tome 1: Enseigner au supérieur.

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. et Krathwohl, D.R. (1956) Taxonomy of educational objectives. Handbook I: Cognitive Domain, New York: McKay.

Krathwohl, D.R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy, An Overview. Theory into practice, 41(4), pp. 212-218.

Exemples de verbes d'action

Domaine cognitif

Connaître	Acquérir Arranger Associer Citer Copier Décrire	Définir Désigner Distinguer Enregistrer Énumérer Étiqueter	Examiner Identifier Indiquer Lister Mémoriser Montrer	Nommer Ordonner Rappeler Réciter Reconnaître Répéter	Reproduire Retenir Résumer Sélectionner Spécifier ...
Comprendre	Associer Changer Classer Comparer Compléter Conclure Convertir Décrire Démontrer	Déterminer Différencier Discuter Distinguer Estimer Établir Expliquer Exprimer Extrapoler	Faire Identifier Illustrer Inférer Interpoler Interpréter Localiser Ordonner Paraphraser	Préciser Prédire Préparer Rapporter Réarranger Redéfinir Réécrire Regrouper Réorganiser	Représenter Résumer Sélectionner Situer Traduire Transformer ...
Appliquer	Adapter Administrer Appliquer Calculer Catégoriser Choisir Classer Classifier Colliger Compléter	Construire Contrôler Démontrer Déterminer Développer Employer Établir Expérimenter Formuler Fournir	Généraliser Gérer Illustrer Informar Interpréter Manipuler Mesurer Mettre en pratique Modifier	Montrer Opérer Organiser Participer Planifier Pratiquer Préparer Produire Rédiger Relier	Résoudre Restructurer Schématiser Simuler Traiter Transférer Trouver Utiliser ...
Analyser	Analyser Arranger Catégoriser Choisir Cibler Classer Comparer Contraster	Corréler Critiquer Décomposer Déduire Délimiter Détecter Différencier Discriminer	Distinguer Diviser Examiner Expérimenter Expliquer Faire ressortir Identifier Inférer	Interpréter Modéliser Nuancer Opposer Organiser Prioriser Rechercher Relier	Séparer Subdiviser Tester ...
Évaluer	Apprécier Appuyer Argumenter Choisir Classer Comparer Conclure	Considérer Contraster Convaincre Critiquer Décider Déduire Défendre	Déterminer Estimer Évaluer Expliquer Juger Justifier Mesurer	Noter Persuader Prédire Recadrer Recommander Résumer Sélectionner	Standardiser Tester Valider ...
Créer	Anticiper Arranger Assembler Classer Collecter Combiner Compiler Composer Concevoir	Constituer Construire Créer Déduire Dériver Développer Discuter Écrire Élaborer	Formuler Généraliser Imaginer Intégrer Inventer Modifier Organiser Planifier Préparer	Produire Projeter Proposer Raconter Relater Réorganiser Schématiser Soutenir Spécifier	Structurer Substituer Synthétiser Transmettre ...

Exemples de verbes d'action (suite)

Domaine socioaffectif

Réception	accepter analyser associer	définir différencier écouter	identifier interroger poser des questions	reconnaître spécifier	...
Valorisation	acclamer approuver argumenter	choisir conscientiser contester	débattre démontrer encourager	fournir des exemples influencer	nier protester ...
Adoption	adhérer agir aider assister	changer diriger éviter modifier	offrir pratiquer prévenir réclamer	réviser résister résoudre s'associer	se conformer suivre ...

Domaine psychomoteur

Perception	discriminer	identifier	percevoir	reconnaître	...
Reproduction	appliquer coordonner démontrer	employer exécuter imiter	mimer réaliser reproduire	utiliser ...	
Perfectionnement	anticiper, adapter, améliorer,	changer, composer, contrôler,	diversifier, improviser, interpréter,	modifier, régler, varier ...	

Pour citer: Lemieux, K. (2022) **Les objectifs d'apprentissage.** Centre universitaire de formation continue, Université de Sherbrooke. CC BY 4.0